

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОО

Ф.М. Рахимова

преподаватель Кокандского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17476442>

Современные игровые технологии в ДОО отводят ребенку роль самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей средой.

Это взаимодействие включает все этапы деятельности: целеполагание, планирование и организацию, реализацию целей, анализ результатов деятельности. Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной совокупности качеств личности. Игровые технологии в ДОО позволяют воспитателю развивать самостоятельность, привести в движение внутренние процессы психических новообразований.

Используя игровые технологии в образовательном процессе, воспитатель должен обладать доброжелательностью, уметь осуществлять эмоциональную поддержку, создавать радостную обстановку, поощрения любой выдумки и фантазии ребенка.

Игра полезна для развития ребенка и создания положительной атмосферы сотрудничества со взрослым.

Важной особенностью современных игровых технологий, которые воспитатель использует в своей работе, является то, что игровые моменты проникают во все виды деятельности детей: труд и игра, учебная деятельность и игра, повседневная бытовая деятельность, связанная с выполнением режима и игра.

Игровые технологии, направленные на развитие восприятия заключаются в том, что воспитатель организуют, к примеру, игровую ситуацию «Что катится?» и использует ее в образовательной деятельности «Введение в математику» для обучения и закрепления понятий «круг», «квадрат».

Игровые технологии, направленные на развитие внимания, ОСУЩЕСТВЛЯЮТ У ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСТЕПЕННЫЙ ПЕРЕХОД ОТ НЕПРОИЗВОЛЬНОГО внимания к произвольному. Произвольное внимание предполагает умение сосредоточиться на задании, даже если оно не очень интересно, но этому воспитатель учит детей, снова используя игровые приемы. Например: в образовательной деятельности «Введение в математику» воспитатель использует игровую ситуацию «Найди такой же».

В образовательной деятельности «Ознакомление с окружающим миром» воспитатель использует игровую ситуацию «Найди ошибку».

Игровые технологии помогают в развитии памяти, которая так же, как и внимание постепенно становится произвольной. Воспитатель использует специально разработанные игры, такие как «Магазан», «Запомни узор», «Нарисуй как было» и др.

Игровые технологии способствуют развитию мышления ребенка. При этом воспитатель использует дидактические игры, которые позволяют научить ребенка умению рассуждать, находить причинно-следственные связи, делать умозаключения.

С помощью игровых технологий воспитатель развивает творческие способности детей, творческое мышление и воображение. Использование игровых приемов и методов

на нестандартных, проблемных ситуациях формирует гибкое, оригинальное мышление у детей. Например: на занятиях по ознакомлению детей с художественной литературой (совместный пересказ художественных произведений или сочинение новых историй, сказок) воспитанники получают опыт, который позволяет им играть затем в игры – придумки, игры – фантазирования.

Театрально-игровая деятельность обогащает детей новыми впечатлениями, знаниями, умениями, развивает интерес к литературе, театру, формирует диалогическую, эмоционально-насыщенную речь, активизирует словарь, способствует нравственно-эстетическому воспитанию каждого ребенка. Говоря о современных игровых технологиях, следует особенно отметить технологию развивающих игр Никитина Б.П. состоящую из набора развивающих игр, которые при всем своем разнообразии исходит из общей идеи и обладают характерными особенностями. Дети играют с мячами, веревками, резинками, камушками, орехами, пробками, пуговицами, палками и т.д.

Предметные развивающие игры лежат в основе строительно-трудовых и технических игр и напрямую связаны с интеллектом.

Используя технологии развивающих игр Никитина воспитателю удастся соединить один из основных принципов обучения – от простого к сложному – с очень важным принципом творческой деятельности самостоятельно по способностям, когда ребенок может подняться до «потолка» своих возможностей.

Воспитатель в игре решает сразу несколько проблем связанных с развитием творческих способностей: задания-ступеньки всегда создают условия опережающего развития способностей, занимаясь самостоятельно до своего «потолка», дети развиваются наиболее успешно. Современные игровые технологии тесно переплетаются с технологиями проблемного обучения, предлагающими такую организацию учебно-воспитательного процесса, которая предполагает создание воспитателем проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность детей по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. Целью проблемной технологии выступает приобретение усвоение способов самостоятельной деятельности, развитие познавательных и творческих способностей детей.

Однако одним из наиболее актуальных направлений в современных игровых технологиях являются информационные компьютерные технологии. Информационные технологии значительно расширяют возможности родителей, педагогов и специалисты в сфере раннего обучения ИКТ воспитатель использует через игру.

В ходе игровой деятельности дошкольника, обогащенной компьютерными средствами возникают психические новообразования: теоретическое мышление, развитое воображение, способность к прогнозированию результата действия, проектные качества мышления и др., которые ведут к резкому повышению творческих способностей детей. Возможности использования современного компьютера позволяет наиболее полно и успешно реализовать развитие способностей ребенка. ИКТ позволяют развивать интеллектуальные, творческие способности, умение самостоятельно приобретать новые знания. ИКТ дает возможность воспитателю заложить потенциал обогащенного развития личности ребенка. Практика показала, что значительно возрастает интерес к занятиям, повышается уровень познавательных возможностей. Использование воспитателем ИКТ позволяет не только обогащать знания, использовать компьютер для более полного

ознакомления с предметами и явлениями, находящимися за пределами собственного опыта ребенка, повышает креативность ребенка.

Таким образом современные игровые технологии охватывают широкий спектр развития способностей детей дошкольного возраста, обеспечивая эффективность усвоения материала. Однако, необходимо отметить, что подобное воздействие игровых технологий на ребенка достигается благодаря комплексному применению достижений педагогики и психологии.

Использованная литература:

1. Назирова, Г. М., and Ф. М. Рахимова. "Методологические основы формирования творческой деятельности будущих педагогов-воспитателей." Экономика и социум 1-1 (104) (2023): 334-339.
2. Raximova, Feruzaxon Muxammadjonovna, and Zoya Mixaylovna Burdina. "Issues of organization and management of inclusive education and upbringing in uzbekistan." International Academic Research Journal Impact Factor 7.4 1.6 (2022): 112-118.
3. Raximova, F. M. "Processes of formation of intellectual abilities of preschool children by means of innovative technologies." Экономика и социум 1-1 (104) (2023): 54-57.
4. Mukhammadzhonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Problems of development of creative abilities in preschoolers." International Journal of Early Childhood Special Education 14.7 (2022).
5. Mukhammadjonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Development of pedagogical activities with preschool children in need of inclusive education." Asia pacific journal of marketing & management review issn: 2319-2836 Impact Factor: 7.603 11.12 (2022): 423-427.